

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di

Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

Premessa

Il dialogo con il mio maestro, Emilio Pasquini, non si è mai interrotto e questi appunti vengono dedicati, con affettuosa gratitudine, alla sua memoria. Alla mia indagine – o principio di indagine – hanno infatti dato avvio alcune impressioni scambiate con lui sui modi con cui Dante, per bocca di altri, parla nella *Commedia*. Lo ispirava in particolare l'accusa formulata da Guido da Montefeltro nel canto XXVII dell'*Inferno*: «le sue parole parver ebbre» (v. 99), che riteneva quasi una trascrizione del giudizio sgomento di Dante uomo – non più del suo personaggio – messo al cospetto, a Roma nel 1301, di Bonifacio VIII, a un passo dalla catastrofe della propria vita. E, allora, si potrebbe dire lo stesso sulla voce delle donne di Dante? Qualcuna di loro fu mai sua portavoce? E dando la parola a personaggi femminili – multiformi, e persino reali, non solo creature fantastiche o letterarie –, il poeta rifletteva anche sulla società del proprio tempo? È certo che il tema non investe solo la poesia, ma si rispecchia in un costume storico – e in una trattatistica dottrinale – che pongono la donna ai margini del silenzio: può comportare velature, segreti, dissimulazioni. Tanto più dovrà colpirci la portata di questa peculiare e variegata invenzione dantesca: la voce delle donne.

Leggiamo in apertura alcune righe di Dante, per renderci subito conto delle sue convinzioni sull'origine divina, ma 'secondaria' rispetto all'uomo, della parola della donna. Dal *De vulgari eloquentia* I IV 3:

Sed quanquam mulier in scriptis prius inveniatur locuta, rationabilius tamen est ut hominem prius locutum fuisse credamus, et inconvenienter putatur tam egregium humani generis actum non prius a viro quam a femina profluxisse. Rationabiliter ergo credimus ipsi Ade prius datum fuisse loqui ab Eo qui statim ipsum plasmaverat.

[Tuttavia, per quanto nelle Scrittura si trovi che la prima a parlare fu la donna, più ragionevolmente però crediamo che sia stato invece l'uomo, ed è anzi insensato pensare che un atto così eccellente del genere umano non sia proceduto dall'uomo prima che dalla donna. A ragione dunque riteniamo che proprio a Adamo per primo fosse dato di parlare da Colui che l'aveva appena plasmato].

Impossibile per Dante ritenere che un «tam egregium humani generis actum non prius a viro quam a femina profluxisse»: è la ragione a garantire che l'atto della parola è, anzitutto, prerogativa – o privilegio – maschile. E in effetti erano molto poche, al tempo di Dante, le donne dotate di voce pubblica e di controllo della propria parola, ovvero di identità; meglio se, come ammoniva Francesco da Barberino, la donna «Né parli punto, se non quando forse / Nicisità la sforza; / Ed allora, soave e vergogniosa» (parte II, vv. 53-55).¹⁰ Non basta. Quella su cui riflettiamo, filtrata dalla scrittura di Dante, è per forza di cose un'oralità riflessa: è sensato allora ricercarvi una qualche testimonianza di lingua parlata, tenuto conto che noi lettori moderni potremmo averla persa di vista, sin troppo convinti delle formalizzazioni della poesia medievale?¹¹

Andrebbero poi considerate alcune rimozioni della *Commedia*, ovvero le parole mai messe in scena da Dante. Se fra i personaggi maschili certi 'vuoti di parola' paiono clamorosi (penso ad esempio a Federico II nell'*Inferno*, o a San Francesco nel *Paradiso*), a qualcosa fanno pensare anche le assenze di non poche figure di donne celebri per potere o per ingegno. Nomino ad esempio – ma ogni lettore potrebbe costruire un proprio elenco – la mistica Ildegarda di Bingen¹² o la 'scandalosa' Eloisa amica di Abelardo: da loro, o da

¹⁰ *Del reggimento e costumi di donna*, secondo la lezione dell'antico testo a penna barberiniano per cura del conte C. Baudi di Vesme, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1875, p. 52.

¹¹ Più di uno spunto in tal senso mi viene da M. Santagata, assertore della verità e del realismo dell'opera di Dante e di Petrarca, nonché del suo immanente autobiografismo (*L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 43 ss.): Santagata ci ha avvertito che, ben oltre le loro stilizzazioni linguistiche, Dante e Petrarca non possono derogare alla realtà del proprio tempo (Id., *Il poeta innamorato. Su Dante, Petrarca e la poesia amorosa medievale*, ivi, 2017).

¹² Alcuni studi recenti su Ildegarda ne hanno ipotizzato la conoscenza da parte di Dante, rispetto a quanto a suo tempo asseriva la voce dell'*Enciclopedia dantesca* (di Réginald Grégoire), che la escludeva recisamente. Rinvio in proposito alle precisazioni di N. Tonelli, *Dolce sirena e femmina balba: figure femminili nel Purgatorio*, in «Cahiers d'études italiennes», 33, 2021, online: <https://journals.openedition.org/cei/9760?lang=en>. Anche A. Zazzaroni (*L'uomo al centro della 'rota': Dante e Hildegard di Bingen*, in «Studi e problemi di critica testuale», 78, 2009, pp. 49-80), e S. Barsella (*Dante e Ildegarda. Possibili percorsi di ricerca*, in *Dante e la Toscana Occidentale: tra Lucca e Sarzana (1306-1308)*, Atti del Convegno di studi, Lucca-Sarzana 5-6 ottobre 2020, a cura di A. Casadei e P. Pontari, con la collaborazione di M. Cambi, Pisa, Pisa University Press, 2021, pp. 353-361) hanno per parte loro notato analogie fra i percorsi mistici, cosmologici, teologici di entrambi: ma per ora non possiamo essere certi del rifluire nella *Commedia* della voce, o meglio della parola scritta, della santa mistica.

personaggi simili, Dante avrebbe mai potuto ricavare modelli di scrittura e di parola al femminile?¹³

Un ultimo rilievo è di ordine generale: nel mondo di Dante si parla pochissimo, e il poeta stesso «rade volte, se non domandato, parlava, e quelle pesantemente»¹⁴. Uno dei tratti più tipici del suo tempo, ed evidentemente anche del suo carattere, è il silenzio, del singolo e della collettività. Non a caso mi ha sempre colpito che la prima, nobile connotazione dei sapienti del Limbo fosse che «parlavan rado, con voci soavi» (*Inf.* IV 114): dunque agivano con l'autorevole laconismo del saggio. Per converso, e a distanza di un solo canto, Francesca da Rimini darà prova di una loquacità che viola la convenienza accordata al suo sesso e alla sua voce: anche in ciò manifestando un'oltranza che è non piccola componente del suo peccato.

Quali donne, allora? Sappiamo anzitutto che in ogni regno dell'oltretomba, siano di *femmine* o *virii*, le anime dantesche «son di fama note» (*Par.* XVII 138): si instaura quindi una delimitazione di campo che riguarda la notorietà, sempre pretesa, del personaggio-donna come del personaggio-uomo. Una sola concessione alla *radice incognita e ascosa* sembra consentita, ed è affidata alla *vedovella* di *Purg.* X 76-96:

[...] i' dico di Traiano imperadore;
e una vedovella li era al freno,
di lagrime atteggiata e di dolore.

¹³ Suggestivo al massimo – sul piano dell'invenzione drammatica – potrebbe essere il confronto tra Eloisa e Francesca da Rimini, entrambe donne che, inaspettatamente, parlano da sole e in prima persona dell'amore che le ha travolte. È del resto un confronto che non sono la prima a istituire: Dante conosceva forse le lettere di Eloisa, che furono poi tanto care a Petrarca (che le leggeva nel ms. Par. lat. 2493)? Il tema è delicato, dato che la propagazione di quei testi sembra, ma non è certezza, successiva al suo tempo (quanto alla loro autenticità, parziale o integrale, ha scritto con affondi di grande interesse F. Troncarelli, *Abelardo, Eloisa e la paleografia integrale*, in «Litterae Caelestes», II, 2007, pp. 53-69). Ringrazio quindi Natascia Tonelli che ha ripreso il tema anche in occasione di questo convegno, sottolineando i contatti fra le lettere di Eloisa, che ritiene autentiche, e certi episodi danteschi, come quelli di Francesca e di Piccarda: cfr. in particolare il suo *Libri galeotti da Eloisa a Flamenca a Francesca*, in «Spolia. Annual Journal of Medieval Studies», XVI, 2020, pp. 191-210.

¹⁴ Per la breve citazione a testo rinvio a Giovanni Boccaccio, *Trattatello in laude di Dante* (I red.), in *Le vite di Dante dal XIV al XVI secolo. Iconografia dantesca*, a cura di M. Berté e M. Fiorilla, S. Chiodo e I. Valente, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 28-120: p. 75. Sul laconismo di Dante si è espresso da ultimo K. Ph. Ellerbrock, «Rade volte [...] parlava». *La poetica del non detto nella Commedia di Dante*, in «Arzanà», 22, 1, 2022, pp. 39-59, online:

<https://journals.openedition.org/arzana/2252>

Intorno a lui pareo calcato e pieno
di cavalieri, e l'aguglie ne l'oro
sovr'essi in vista al vento si movieno.
La miserella intra tutti costoro
pareva dir: «Segnor, fammi vendetta
di mio figliuol ch'è morto, ond'io m'accoro»;
ed elli a lei rispondere: «Or aspetta
tanto ch'i' torni»; e quella: «Segnor mio»,
come persona in cui dolor s'affretta,
«se tu non torni?»; ed ei: «Chi fia dov'io,
la ti farà»; ed ella: «L'altrui bene
a te che fia, se 'l tuo metti in oblio?»;
ond'elli: «Or ti conforta; ch'ei convene
ch'i' solva il mio dovere anzi ch'i' mova:
giustizia vuole e pietà mi ritene».
Colui che mai non vide cosa nova
produsse esto visibile parlare,
novello a noi perché qui non si trova.

Fra gli esempi di superbia punita si staglia la voce di una *miserella* afflitta che richiama al *dovere* il più potente degli uomini sulla terra, *Traiano imperadore* al culmine della gloria militare. Delle molte parole dette e riferite mi colpisce l'appellativo 'cortese' *segnor / segnor mio*, con cui la supplicante si rivolge per due volte all'interlocutore; così come il suo pianto doloroso («di lagrime atteggiata e di dolore», v. 78).¹⁵ Ma il *visibile parlare* della scena – il suo realismo 'al femminile' – è tutto affidato alla gestualità impetuosa di questa *mater dolorosa* senza nome: a un'istintività disperata ma eloquente, che a ben guardare viola – l'abbiamo visto – il decoro e la compostezza imposti in pubblico alla donna, ma che è concessa a questa controfigura di 'Maria addolorata' sotto la croce del Figlio. Va però detto – sempre a proposito di mimesi –, che Dante non attinge mai a un'oralità femminile 'dal basso', paragonabile a quella che, negli ultimi cerchi dell'*Inferno*, dà luogo a violenti scambi di parola tra i personaggi maschili: la voce di una donna – per quanto umile – è immune da cadute di questo tipo; né fa eccezione la battuta

¹⁵ Il pianto della *vedovella* non è però un connotato di 'genere', né solo letterario: il primo suono dello smarrito nella selva è infatti «la pieta del suo pianto», *Inf.* II 107, mentre al tempo di Dante risalgono le lacrime più antiche della pittura moderna (cfr. in proposito C. Frugoni, *La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo*, Torino, Einaudi, 2010). Né si dimentichi che il pianto, soprattutto se delle donne, è ammesso solo in base a comportamenti (e avvenimenti) rigidi e formalizzati: un vero e proprio protocollo delle lacrime quale troviamo espresso, ad esempio, nel *Reggimento* di Francesco da Barberino.

Anzi meravigliose della *puttana Taidé*, che pure mette in scena l'allettamento del meretrice (*Inf.* XVIII 133-135).

b) *Gesti e /o parole*

Se la parola delle donne trova ampio spazio nella *Commedia*, la sua rappresentazione è affidata più spesso al gesto che al suono: la potremmo definire, con Dante, il 'visibile parlare' delle donne, una sorta di 'oralità performativa'.

Gli esempi sono molti e qui ne riporto solo alcuni. Come la maestà di Maria nel II canto dell'*Inferno*; la sollecitudine di Lucia e la rapidità al soccorso di Beatrice («al mondo non fur mai persone ratte.../com'io, dopo cotai *parole fatte*») (*Inf.* II 109-111; ma già al v. 67 ricorreva per la prima volta il vocabolo *parola*); l'*angelica voce* dell'amata e, altrove, la sua severità («Così la madre al figlio par superba, /com'ella parve a me; / perché d'amaro / sente il sapor de la pietade acerba», in *Purg.* XXX 79-81). In altri contesti non sfuggono le parole di apprensione quasi materna – o coniugale – di Pia de' Tolomei rivolte al pellegrino, che dovrà *riposare* della lunga via prima di ripensare a lei; oppure, in tragico contraltare, le grida di disperazione delle «sfacciate donne fiorentine» che «avrian le bocche aperte» per l'imminente punizione di Dio (*Purg.* XXIII 101 e 108); o la ferinità di *Ecuba trista misera e cattiva* che «forsennata latrò sì come cane; / tanto il dolor le fé la mente torta» di *Inf.* XXX 16, 20 e 21. Ma, di contro, sull'immaginario di Dante esercita una particolare suggestione la voce – e l'immagine – della madre, portata a sublimità iconica in *Par.* XV 121-123 (su cui avrò modo di ritornare):

L'una vegghiava a studio de la culla,
e, consolando, usava l'idioma
che prima i padri e le madri trastulla.

Di fatto il vocabolo *idioma* (v. 122) trova nella *Commedia* un solo altro parallelo nella parola di Adamo (*Par.* XXVI 114: «l'idioma ch'usai e che fei»): due casi diversi, ma paralleli e complementari, della lingua primaria dell'uomo, del progenitore Adamo e del padre e della madre di ognuno di noi. Mentre è indimenticabile, tornando a Beatrice, la grandiosità della sua apparizione e del suo *caldo parlar* in *Purg.* XXX 58-75 (ma il rimprovero è preceduto e come addolcito dall'estesa *comparatio domestica* dei vv. 43-45: «volsimi a la sinistra col respitto / col quale il fantolin corre a la mamma / quando ha paura o quand'elli è afflitto»):

Quasi ammiraglio che in poppa e in prora
viene a veder la gente che ministra
per li altri legni, e a ben far l'incora;
in su la sponda del carro sinistra,
quando mi volsi al suon del nome mio,
che di necessità qui si registra,
vidi la donna che pria m'appario
velata sotto l'angelica festa,
drizzar li occhi ver' me di qua dal rio.
Tutto che 'l vel che le scendea di testa,
cerchiato de le fronde di Minerva,
non la lasciasse parer manifesta,
regalmente ne l'atto ancor proterva
continüò come colui che dice
e 'l più caldo parlar dietro riserva:
«Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d'accedere al monte?
non sapei tu che qui è l'uom felice?».

Dove mai Dante avrà attinto un'immagine di regalità muliebre simile a questa? Dove un *visibile parlare* così potente e al contempo inusuale, se applicato a una donna? Dall'arte o dal costume del tempo? Qui basti per il momento segnalarne l'eccezionalità, che va oltre la misura umana e travalica sotto ogni possibile aspetto la figura femminile del suo tempo.¹⁶

Ancora, pur con esiti contrapposti, noteremo il solenne latino di Beatrice-*figura Christi* in *Purg.* XXXIII 10-12 («*Modicum et non videbitis me...*»); e l'ultimo suo bisbiglio – in un'oralità appena sussurrata, analoga alla *ruminatio* sacerdotale –, che accompagna le sue mani giunte in preghiera per la salvezza del pellegrino (*Par.* XXXIII 38-39: «vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani»): forse la raffigurazione più

¹⁶ Sarebbe suggestivo credere che questa solenne e 'virile' apparizione di Beatrice possa in qualche modo evocare un incontro di Dante con Arrigo VII di Lussemburgo e Margherita di Brabante sua moglie (scomparsa nel dicembre 1311): ma è un'ipotesi sin troppo remota per venire qui approfondita. Sulla verosimiglianza di un incontro di Dante a Genova, nel 1311, con la corte di Arrigo si è espresso di recente A. Casadei, *Dante. Storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata*, Milano, Il Saggiatore, 2020, in particolare pp. 105-106.

eccelsa di donne che pregano nel poema.¹⁷ E se la rappresentazione dell'amata spicca in primo luogo per immagini di fulgore, anche sul suo (*dolce*) *riso* si potrebbe aggiungere qualcosa, alla luce di un passo del III libro del *Convivio* e delle regole imposte anche in questo campo dalle grammatiche del comportamento. Il riso femminile non deve essere accompagnato da suoni, né diventare *voce*; ma va modulato senza *romore*:

E però si conviene a l'uomo, a dimostrare la sua anima ne l'allegrezza moderata, moderatamente ridere, con onesta severitate e con poco movimento de la sua faccia; sì che donna [...] paia modesta e non dissoluta. Onde ciò fare ne comanda lo Libro de le quattro virtù cardinali: «Lo tuo riso sia senza cachinno», cioè senza schiamazzare come gallina. *Ahi mirabile riso de la mia donna, di cui io parlo, che mai non si sentia se non de l'occhio!* (*Convivio* III VI 11-12, mio il corsivo).¹⁸

Essè d'alchun solazzo

Ridere le convengnia,

Non gridi: ah! ah!, né consimili voci

Però checciò faria mostrar li denti

Che non è cosa conta;

Massanza alchun remore,

Sembranza faccia d'alchuna allegrezza;

[...]

E qui s'intende di riso sfrenato

E del continovato

Non miga della faccia rallegrare,

E tenperato riso

Rado, e alluogo e attempo suo (Francesco da Barberino, *Del Reggimento e costumi di donna*, Parte I, V, vv. 22-35, p. 32).

Sull'eloquio di Beatrice ci sarebbe ben altro da dire, tanto numerosi sono gli spunti di cui alimentarsi: ma qui non potrò esibirne che qualche cenno sommario. Queste sue parole, pronunciate «con angelica voce, in sua favella» (*Inf.* II 57), sono, per quanto riferite da Virgilio, le prime dette da donna nella *Commedia*. Il suo *dir* esce da bocca «soave e piana» (II 56), «cosa mirabilmente oportuna nelle donne» – come chiosa, minuziosamente e regolatamente, Boccaccio (*Esposizioni* II 55, mio il corsivo) –:

¹⁷ Come ha ben notato in proposito G. Ledda, *Figure femminili di santità nella Commedia di Dante*, in «Cahiers d'études italiennes», 33, 2021, p. 1-20, online: <http://journals.openedition.org/cei/9640>).

¹⁸ Cfr. la voce *riso* di Emilio Pasquini, in *Enciclopedia dantesca* online.

[...] nel qual modo di parlare si comprende la qualità dell'animo di colui che favella dovere essere riposata, non mossa da alcuna passione; e, oltre a ciò, *in questo disegna l'atto donnesco*, il quale in ogni suo movimento dee essere soave e riposato. *Con angelica voce*: aggiugne un'altra cosa, *mirabilmente oportuna nelle donne, d'aver la voce piacevole, né più sonora né meno* che alla gravità donnesca si richiede; e queste così fatte voci fra noi sono chiamate 'angeliche'.

È risaputo che – per il compito che le è stato assegnato, di rappresentare la scienza divina – Beatrice è portavoce di Dante autore, sua 'figura' e simbolo: di conseguenza la sua voce è singolarmente 'ambigua', al contempo dotata di intonazione e di prerogative maschili e femminili.¹⁹ Non mi stancherò di ripetere che si tratta di un'invenzione di perturbante novità, che elude le regole del buon comportamento e, preterintenzionalmente, riscrive il ruolo della donna dei tempi dell'autore: e resto convinta che la matrice forse più operosa di questa immagine straordinaria si possa ravvisare nella ipostasi di Filosofia nel *De consolatione* boeziano²⁰. Se a Beatrice si addicono gravità e sapienza ben oltre i limiti del suo sesso, le si potrà quindi conferire la gestualità del saggio. Alcuni versi della *Commedia* sembrano infatti ritrarre l'azione delle dita della mano destra che si congiungono all'indice della sinistra, per alludere all'esattezza di parola necessaria alla *disputatio* dottrinale: così, nel culmine del magistero paradisiaco, Beatrice si serve della metafora delle *dita* e del *nodo* da sciogliere, esortando Dante a penetrare nella sottigliezza dei suoi argomenti (*Par.* XXVIII 58-63). È un campo semantico piuttosto familiare ai primi lettori del poema, ma forse oggi non altrettanto perspicuo (e infatti solo i commentatori antichi giungono a sfiorarlo: «e parla al modo usato, usando permutazione, ponendo li diti per lo ingegno, e lo nodo per la malagevilezza del dubbio», Buti):

«Se li tuoi diti non sono a tal nodo
sufficienti, non è maraviglia:
tanto, per non tentare, è fatto sodo!».
Così la donna mia; poi disse: «Piglia

¹⁹ Riprendo in proposito, come anticipazione di un discorso ben più ampio che non è possibile qui affrontare, le parole di Emilio Pasquini, nell'*Introduzione* a *Paradiso*, in Dante Alighieri, *Commedia*, Milano, Garzanti, 2021, p. 736: «Gli *excursus* sono per lo più affidati alla voce recitante di Beatrice, vero e proprio sdoppiamento dell'*auctor*, mentre all'*agens* spetta in genere la funzione di formulatore ed elaboratore di dubbi: ora da lui stessi esplicitati, ora invece intuiti dall'interlocutore (in primis da Beatrice), che li legge in Dio».

²⁰ Come ha a suo tempo suggerito anche F. Tateo nella splendida voce *Boezio, Severino* per la *Enciclopedia dantesca* online.

quel ch'io ti dicerò, se vuo' saziarti;
e intorno da esso t'assottiglia».

Parlare quindi – e non sembri una semplificazione – è un po' il destino di Beatrice, il suo 'inveramento' e la sua più alta prerogativa. È una dote prodigiosa se non unica, che lei stessa testimonia certificandone l'origine divina: «*Amor mi mosse, che mi fa parlare*» (*Inf.* II 72). La sua leggenda è amplificata dall'aneddoto riferito dal *Trattatello* di Boccaccio; le sue parole «gravi e modeste» in età «forse d'otto anni» sono un'eccezione all'interno di una società che imponeva al bambino il mutismo:²¹

Era intra la turba de' giovinetti una figliuola del sopradetto Folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse d'otto anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e ne' suoi atti gentilezza e piacevole molto, con costumi e *con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea*; e, oltre a questo, aveva le fattezze del viso delicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti (*Tratt.*, I redaz., 32, p. 43).

Né possiamo ignorare la prima inaspettata azione della *gentilissima* nella *Vita nova*: una donna che parla per strada e rivolge il proprio saluto a uno sconosciuto. Il suo *dolcissimo salutare* (che fu *pace? salute?*) rende beati gli astanti, e fu vera e propria oltranza:

volse li occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso e, per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine (*Vita nova*, I 12).

Non basta per convincerci del fatto che la voce di questa donna sia un positivo *miracolo*, inaudito per i tempi e per le forme? Un atto oggi tanto quotidiano è invece la particolare eccezione concessa da Dante a una donna.

²¹ Cfr. ad esempio S. Nagel e S. Vecchio, *Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale*, in «Quaderni storici», N.S., 19, n. 57 (3), 1984, pp. 719-763. Sulla «vera e propria novella» che Boccaccio compone sull'innamoramento di Dante per Beatrice ha scritto E. Pasquini, *Luci e ombre nel Boccaccio biografo di Dante*, in *Boccaccio e i suoi lettori. Una lunga ricezione*, a cura di G. M. Anselmi, G. Baffetti, C. Delcorno, S. Nobili, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 455-468.

Un elenco.

Quante sono allora le donne della *Commedia* dotate di parola? e come vengono messe in scena da Dante? Eccone un elenco sommario, poco più di una schedatura.

Inf. II 55-126. Beatrice, Maria, Lucia: è la catena di grazie che salva lo *smarrito* nella selva. Le tre donne – le prime della *Commedia* – sono rappresentate nell’atto di misericordiosa sollecitudine proprio di una madre o di un’amante: i loro gesti si accordano quindi, nonostante lo scenario paradisiaco, a una premura che scaturisce dagli affetti domestici. Chi parla, nella *reportatio* di Virgilio, è Beatrice, ultima al soccorso di Dante e autopredicantesi al v. 70 (*I’ son Beatrice*); a ritroso prenderanno la parola, in un dialogo concitato ‘al femminile’, la Madonna e Lucia che l’hanno ‘prevenuta’:

Lucevan gli occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella (*Inf.* II 55-57).

Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare,
l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata.
I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar desio;
amor mi mosse, che mi fa parlare (*Inf.* II 67-72).

Donna è gentil nel ciel [Maria] che si compiange
di questo impedimento ov’ io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange.
Questi chiese Lucia in suo dimando
e disse: «Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando (*Inf.* II 94-99).

[Lucia] Disse: «Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera?
Non odi tu la pieta del suo pianto,
non vedi tu la morte che ’l combatte
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto?» (*Inf.* II 103-108).

Le parole di Beatrice coincidono con il primo pianto di supplica dell'*Inferno*: «Lucevan li occhi suoi più che la stella» (II 55); e sono voci 'al femminile', pronunciate, come si è detto, in forma *soave e piana*. Singolarmente, la salvezza di Dante è affidata alla *parola ornata* del suo poeta: il circuito miracoloso è intessuto della semantica del *dire*. Di Lucia, che sembra rimproverare la *loda di Dio vera* perché sorda a percepire i pericoli del suo fedele, ricordiamo qui la seconda perorazione benefica di *Purg.* IX, anch'essa rivolta alla salvezza di Dante. Viene la tentazione di accostare la formula *I' son Lucia* all'analogia «I' son Beatrice, che ti faccio andare» (*Inf.* II 70): formula non neutra bensì solenne auto-presentazione della divinità, tanto nel mondo ebraico quanto in quello greco e romano.²²

Inf. V 88-107; 121-138. Il salto da paradiso a inferno è brusco con Francesca da Rimini, eroina del *mal amore* (*Purg.* X 2). Si apre qui un lungo racconto affidato a una voce femminile, la cui singolarità non manca ancora oggi di stupire. Non tanto per la sapiente retorica di cui è intessuta la rievocazione del *tempo felice*, che accoglie fra l'altro spie di linguaggio aulico («O animal grazioso e benigno» nella *salutatio*; «come vi piace» vale 'come comandate'; *amico* è 'sostenitore e alleato'. Dio è «il Re dell'Universo»), o formule di compiacenza e di *captatio benevolentiae*. La loquace Francesca viola il comandamento del silenzio imposto al proprio sesso e ne è consapevole («dirò come colui che piange e dice», v. 126): e, ancora di più, lo fa da sola, anche se si attribuisse a Paolo, il lacrimante Paolo, la battuta «Caina attende...» del v. 107. La tradizionale coppia di innamorati della letteratura cortese cede il posto alla dolente testimonianza dell'unica voce della donna.

Inf. IX 52-54. La voce delle donne vira in fascinazione simboli(sti)ca con le grida minacciose delle tre *Erine*: «Vegna Medusa sì 'l farem di smalto/[...] mal non vengiammo di Teseo l'assalto». Sono solo due versi, ma vi traspaiono l'abito dell'*improperium*,

²² Mi sento infatti di condividere le azzeccatissime note al verso dell'*Inferno* di Luisa Ferretti Cuomo: «La struttura sintattica si risolve in una auto-predicazione il cui predicato è un nome qualificativo espanso da una relativa, la quale non ha una funzione di semplice espansione che specifichi un'informazione aggiuntiva sull'antecedente. La sua funzione è al contrario quella di una frase performativa che dichiara la sua divina autorità» (Dante Alighieri, *Commedia, Inferno*, Edizione critica e commento a cura di Luisa Ferretti Cuomo, Elisabetta Tonello e Paolo Trovato, Padova, Libreria universitaria, 2022, vol. II, *ad versum*).

l'invettiva ingiuriosa di tanta letteratura medievale, e il fantasma di un'aggressività femminile evidentemente non estranea a Dante.²³

Inf. XVIII 133-135. Fra i seduttori crea un intermezzo comico la rapida battuta della «sozza e scapigliata fante» Taide; non tanto *puttana*, come la definisce Virgilio, quanto «cortigiana degradata», secondo la lettura terenziano-ciceroniana del passo:²⁴ «“Ho io grazie /grandi appo te?” “Anzi maravigliose”». È una sorta di anticipazione della *serena /femmina balba* di *Purg.* XIX, modelli entrambi di linguaggio lusinghevole nella *Commedia*.

Purg. V 130-134. Nel secondo regno, un brusco salto di prospettiva e di linguaggio. Le schive parole di Pia de' Tolomei, che *seguitano* sommessamente quelle di Bonconte da Montefeltro, spalancano un mondo di affetti dissimulati, palesando una sollecitudine quasi materna nei confronti del pellegrino («riposato della lunga via», v. 131): è un nucleo psicologico e verbale che, a mio parere, si presta bene a rappresentare la figura della donna nell'immaginario di Dante. Pia è *tacita*, come si imponeva al suo sesso per lunga tradizione di costume e di educazione (e per antico retaggio della matrona romana); e, quasi immemore del proprio passato, è concentrata sulle ragioni ormai prossime della penitenza.²⁵ In parallelo il suo riserbo – che esito a definire reticenza – fa da contraltare all'oralità dolente della 'loquace' Francesca, ed è semmai prefigurazione della paradisiaca Piccarda.

Purg. IX 55-63. Di nuovo, dopo *Inf.* II, l'apparizione miracolosa di Lucia, grazia illuminante a salvezza del pellegrino:

²³ Richiamo in proposito le belle suggestioni del volume *Dira mulier. La violenza delle donne nelle letterature del Medioevo*, a cura di F. Mosetti Casaretto, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2022, che indagano sulle varie manifestazioni del «femminino selvaggio» nel Medioevo.

²⁴ Per la quale rinvio alle riflessioni di G. Ortu, *Femmine dannate, meretrici e puttane della Commedia dantesca*, in *AlmaDante. Seminario dantesco 2013*, a cura di G. Ledda, F. Zanini, Bologna, Editrice Aspasia, 2015, pp. 119-131: 129.

²⁵ Sul silenzio femminile nel mondo romano ha scritto pagine magistrali M. Bettini, *Per un punto Orfeo perse la cappa. Dieci lezioni di antropologia del mondo antico*, Bologna, il Mulino, 2024, in particolare pp. 97-114.

venne una donna, e disse: «I' son Lucia;
lasciatemi pigliar costui che dorme;
si l'agevolerò per la sua via».
Sordel rimase e l'altre genti forme;
ella ti tolse, e come 'l dì fu chiaro,
sen venne suso; e io per le sue orme.
Qui ti posò, ma pria mi dimostraro
li occhi suoi belli quella intrata aperta;
poi ella e 'l sonno ad una se n'andarò.

Una minima chiosa all'episodio: Lucia, unica santa neotestamentaria che abbia voce nel poema,²⁶ è di nuovo rappresentata nell'atto di illuminare il proprio fedele, e palesa autodichiarandosi il miracolo in atto con la sua venuta: «I' son Lucia».

Purg. X 43-45. Tra gli *exempla* purgatoriali un brevissimo stralcio di oralità femminile – quasi un'ipostasi – è nella ripresa letterale delle parole evangeliche di Maria, umili e sottomesse alla volontà del Signore. Mi colpisce l'immagine della *figura in cera* in cui è impressa la *favella* tradotta *in atto* della Vergine. Il paragone è a dir poco sublime, eppure affida a materia fluida (la *cera*) la voce femminile della creatura inarrivabile, primo *exemplum* di meditazione purgatoriale:

e avea in atto impressa esta favella
'Ecce ancilla Dei', propriamente
come figura in cera si suggella.

Purg. X 76-96. Della vedovella supplicante *al freno* del cavallo di Traiano si è già detto.

Purg. XIII 106-154. Sapia è donna di parte e 'travestimento' di Dante: il suo racconto è un'ammissione di *invidia* municipale, ancora irrisolta nell'anima del Purgatorio e nel poeta. È un caso lampante in cui il personaggio è portavoce della passione politica di Dante, non immune dall'invettiva e dal *vituperium*: anche lei è forse una *dira mulier*?

Purg. XVII 34-39. Lavinia, promessa sposa di Enea, è raffigurata fra le visioni estatiche di iracondia punita: le sue poche parole, per *luttare* il suicidio della madre Amata, restano

²⁶ Lo nota G. Ledda, *Figure femminili di santità nella Commedia di Dante*, in «Cahiers d'études italiennes», 33, 2021, pp. 1-20, a p. 5 e *passim* (online: <http://journals.openedition.org/cei/9640>).

imprese perché sono le sole che Dante fa espressamente pronunciare a una *fanciulla*: «surse in mia visione una fanciulla / piangendo forte, e dicea...».²⁷ È dunque una sorta di deroga al silenzio che le viene concessa per piangere la morte della madre.

Purg. XIX 19-24. La *femmina balba* o *serena* è, con Matelda, con le sette donne-virtù e con Cunizza da Romano, tra le poche donne di cui nel poema sia testimoniato il canto (cfr. *Purg.* XXIX, 1-3; XXXIII, 1-12; *Par.* IX 23; sembra invece da escludere che canti Beatrice in *Par.* V 16-18)²⁸. La figura allegorica, e l'intero episodio, meritano una menzione particolare, anche se poco si può aggiungere a quanto ha detto a suo tempo Natascia Tonelli: ma mi piace sottolineare come i simbolici attributi di questa creatura siano appunto la balbuzie prima (*balba, confusa*) e poi la lingua che 'si scioglie' nell'ossessione del sogno («lo sguardo mio le faceva scorta la lingua»; «ell'avea 'l parlar così disciolto», *cantar, cantava, canto*, «Ancor non era sua bocca richiusa», *confusa* ecc.). Persino un particolare retorico appena accennato (la *reduplicatio* di *io son [...] io son*) è capace di dare sfumatura ammaliante a questa voce. Tutto ci fa dunque pensare che il canto della sirena, donna o animale che sia, appartenga al mondo della malia e del sortilegio.²⁹ Visto in questa luce il canto di Matelda può essere palinodia di questa cantilena magica, in un suggestivo contrappunto che oppone alla 'natura snaturata' della sirena, animale e donna, la natura perfetta e felice dell'uomo nel paradiso terrestre:

²⁷ Va quindi sottolineata la rarità del vocabolo *fanciulla* (su cui cfr. la 'voce' di B. Cordati Martinelli, in *Enciclopedia dantesca*, online), le cui due sole occorrenze al femminile sono in *Purgatorio*, qui e in XVI 86 («a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo pargoleggia»): in quest'ultimo caso un'eccezionale registrazione della voce di una bambina.

²⁸ Come puntualizza la voce *canto* di Lucia Onder in *Enciclopedia dantesca*, online.

²⁹ Come ha illustrato Bettini, *Cantare scongiuri e cantilena*, in Id., *Per un punto Orfeo*, pp. 113-124. E si vedano anche le molte, suggestive, indicazioni sul tema del canto in Dante di G. Nuvoli, *Suono e musica nella Commedia*, in *Lezioni su Dante*, a cura di G. Nuvoli, Bologna, Archetipolibri, 2011, pp. 269- 272 e C. Rossi, *Suoni, Musica, Armonia: riflessioni sull'intelaiatura melodica della Commedia*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», vol. 1, nr. 1 (2017), pp. 126-183; Eadem, *Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica*, in «Theory and Criticism of Literature & Arts», vol. 9, n. 1, 2025, pp. 126-135; Eadem, *Osservazioni sull'impalcatura musicale della Commedia: il mancato miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in *Lectio in musica Dantis*, a cura di C. Campa, Roma, Ibimus - Palestrina, 2023, pp. 257-271.

Mi apparve in sogno una femmina balba,
 ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
 con le man monche, e di colore scialba.
 Io la mirava; e come 'l sol conforta
 le fredde membra che la notte aggrava,
 così lo sguardo mio le facea scorta
 la lingua, e poscia tutta la drizzava
 in poco d'ora, e lo smarrito volto,
 com'amor vuol, così le colorava.
 Poi ch'ell'avea 'l parlar così disciolto,
 cominciava a cantar sì, che con pena
 da lei avrei mio intento rivolto.
 «Io son», cantava, «io son dolce serena,
 che ' marinari in mezzo mar dismago;
 tanto son di piacere a sentir piena!
 Io volsi Ulisse del suo cammin vago
 al canto mio; e qual meco s'ausa,
 rado sen parte; sì tutto l'appago!».
 Ancor non era sua bocca richiusa,
 quand'una donna apparve santa e presta
 lunghesso me per far colei confusa. (*Purg.* XIX 7-27)

Purg. XXVII 100-108. Nel sogno di Dante parla Lia, qui canonicamente ritratta a fianco di Rachele. A dirla tutta, i due emblemi della *felicitas temporalis*, nelle opere e nella contemplazione filosofica, non mi sembrano soltanto precorritori di Matelda – la perfezione dell'uomo «que per terrestrem paradisum figuratur» (*Mon.* III XVI 7) – ma collegati anch'essi alla sfigurata e laida *femmina balba*, la *serena* del XIX canto. Quindi, di nuovo, una sorta di palinodia, o un inveramento, con cui Dante reagisce a quanto ha sognato nel canto XIX:

[...] e cantando dicea:
 «Sappia qualunque il mio nome dimanda
 ch'i' mi son Lia, e vo movendo intorno
 le belle mani a farmi una ghirlanda».

Purg. XXVIII e XXXIII. Matelda e il suo allegorico parlare: dalla bocca di lei, figura enigmatica e tuttavia donna luminosissima, Dante apprende la natura del Paradiso terrestre, e alle sue parole affida una delle invenzioni più belle del poema – la salvezza del mondo antico e dei suoi miti, con lo commovente parallelo fra il *Parnaso* pagano e l'Eden

cristiano –, in un canto tutto innervato dal *costrutto* della *bella donna* (*dicerò, dir, corollario*). Da *Purg.* XXVIII 139-144:

«Quelli ch'anticamente poetaro
l'età de l'oro e suo stato felice,
forse in Parnaso esto loco sognaro.
Qui fu innocente l'umana radice;
qui primavera sempre e ogne frutto;
nettare è questo di che ciascun dice».

Purg. XXX-XXXIII. Sono canti segnati dal rimprovero di Beatrice a Dante e dalla sua esoterica profezia sugli imminenti destini del mondo. Intrecciata alla voce di Matelda, la perorazione di Beatrice – pronunciata in parte in latino (*Purg.* XXXIII 10-12: «Modicum, et non videbitis me; /et iterum, sorelle mie dilette, / modicum, et vos videbitis me») e con raffinato ricorso agli strumenti dell'*ars dicendi* (come la *reduplicatio*, la metafora, l'accesso a un linguaggio scritturale e mistico – la *narrazion buia*, XXX 46 –, oscuro sì, ma in grado di potenziare il linguaggio 'naturale' della donna) – sembra replicare la coppia Lia-Rachele evocata poco fa: in quanto duplice inveramento nella prospettiva della salvezza del pellegrino. Di nuovo, e all'ennesima potenza, il *miracol* di Beatrice che parla, ed è portavoce di Dante: come avverrà nell'intero arco della cantica successiva.

Par. III 97-108. È il racconto di Piccarda Donati, sorella di Corso: un riflesso, se non di un'oralità di 'genere', di una vicenda storica che coinvolge una suora rapita; e un'allusione al potente e colto monachesimo femminile del tempo di Dante.³⁰ Dell'episodio sono falsariga le leggende dei santi, con il medaglione agiografico della fondatrice dell'ordine che non stona in bocca a una monaca clarissa: sono le *laudes Sanctae Clarae* salmodiate dalle suore nella pace della *dolce chiostra* fiorentina.³¹ Ma nello sfondo riusciamo a immaginare il matrimonio terreno imposto alla sventurata, che stride nel contrasto con la metafora delle sacre nozze rievocata con nostalgia dalla *vergine sorella* (vv. 100-102):

³⁰ Su cui mi piace richiamare due opere che mi hanno diversamente ispirata: il classico J. Leclercq, *La figura della donna nel Medioevo*, Presentazione di I. Biffi, Milano, Jaca Book, 1994, e l'imponente e utilissima edizione di *Regole monastiche femminili*, a cura di L. Cremaschi, Torino, Einaudi, 2003.

³¹ Ha notato Ledda, *Figure femminili di santità*, pp. 12 e *passim*, che Chiara è la prima santa esaltata come beata nei gradi più alti della gloria celeste, e l'unica dotata nella *Commedia* di un proprio medaglione agiografico.

«Perfetta vita e alto merto inciela
donna più sù», mi disse, «a la cui norma
nel vostro mondo giù si veste e vela,
perché fino al morir si vegghi e dorma
con quello sposo ch'ogne voto accetta
che caritate a suo piacer conforma.
Del mondo, per seguirla, giovinetta
fuggi' mi, e nel suo abito mi chiusi
e promisi la via de la sua setta.
Uomini poi, a mal più che a ben usi,
fuor mi rapiron dalla dolce chiostra.
Iddio si sa qual poi mia vita fusi». (*Par.* III 97-108)

Par. IX 22-63. È il momento di una diversa sorella: la scandalosa e 'venerea' Cunizza, sorella dei temutissimi Alberico e Ezzelino da Romano. Di lei poco possiamo dire se non che, interrotto il canto paradisiaco (v. 23), è portavoce della concezione politica filoghibellina di Dante: Cunizza somiglia quindi a Sapia, e, nel complesso viluppo ideologico della *Commedia*, è *alter ego* dell'autore. Ha detto bene Marco Santagata: «Cunizza [...] parla molto ma non si imprime nell'immaginario collettivo con altrettanta forza della Pia». ³² Restano invece impressi, e la riconducono al rapimento paradisiaco, il silenzio improvviso che tronca il lungo, inusuale racconto (v. 64: «Qui si tacette») e l'ardore mistico con cui Cunizza fa ritorno alla contemplazione di Dio e al canto della sua lode: potrebbe essere per i lettori il prototipo delle donne 'pentite' o 'convertite', nel segno di Maddalena?

Qui la schedatura si conclude e la parola concessa alle donne viene meno, fatta eccezione per quell'armonia di fondo che è la più fantastica invenzione di Dante in tema di voce femminile: la parola di Beatrice, ininterrotto filo conduttore del poema sino al XIX canto del *Paradiso*.

Qualche riflessione, per concludere

Sarebbe però illusorio volerne ricercare qui tutte le sfumature: e dunque basti quanto si è detto, in attesa di verifiche più sostanziose. Quante e quali sono, allora, le donne a cui è

³² Così M. Santagata, *Le donne di Dante*, Bologna, il Mulino, 2021, p. 171: ma il volume mi ha fornito molteplici indicazioni, e mi è grato citarlo qui anche in memoria dello studioso scomparso.

concessa una voce propria nella *Commedia*? Non sono molte, anche se il mondo femminile è, nella prospettiva dantesca, variamente – e forse integralmente – rappresentato, dalle bassezze infernali all’oltranza paradisiaca. Le donne evocate sono in effetti di più, ma la maggior parte di loro è solo nominata o silente: compaiono sullo sfondo o nella memoria dei non più vivi (madri, mogli, figlie); mute, in preghiera, in canto o in pianto e in sospiri, come impone l’attitudine che viene loro assegnata dalla società e dal costume. In generale le donne che parlano sono maritate (e anche Beatrice lo è): un chiaro riflesso della condizione muliebre del tempo di Dante; mentre la sola *fanciulla* dotata di parola è Lavinia che piange la madre. Fra i personaggi storici sono sei le contemporanee: con Beatrice, Francesca, Pia, Sapia, Piccarda, Cunizza.

Sulla scorta di quanto si è detto un elenco per tipologie comprende quindi:

Figure sante

Donne potenti e sapienti

Mogli, madri e fanciulle

Donne politiche

Prostitute

Figure leggendarie, letterarie o immagini figurali

Sarei tentata di evocare, alla radice di certa oralità muliebre della *Commedia*, la scrittura epistolare, a cui potrebbero ad esempio accordarsi le formule (in particolare di *salutatio* e *laudatio*) con cui Beatrice apre la sua *orazion picciola* a Virgilio nel II canto dell’*Inferno*. Così come andrebbe sottolineato il lessico della ‘comunicazione’ che innerva il suo racconto: *dirotti* (due volte); *dir*; *parole ornate*; *fa parlare*; *disse* (due volte); *cotai parole fatte*; *parlare onesto*; *ebbe ragionato*. È un campo semantico destinato a dare ancora più evidenza a un gesto – il parlare di una donna – che, in tali proporzioni, doveva risultare al tempo di Dante inusitato se non inverosimile. Una sezione esigua di parlanti è poi rappresentata da donne sposate che accennano a matrimoni terribili: le malmaritate sono tre, una per ciascuna cantica, ma rappresentano una categoria al tempo di Dante piuttosto frequentata, se non addirittura topica. Il nome del marito non viene pronunciato da nessuna di loro, e nessuna invoca la giustizia degli uomini per quanto è loro accaduto: alle parole risentite di Francesca fa seguito il riserbo di Pia – ormai concentrata sui termini della propria salvezza – e di Piccarda, che, come la *gran Costanza*, pur nel matrimonio «non fu dal vel del cor già mai disciolta» (*Par.* III 117). Infine, Matelda e Beatrice sono ‘donne sapienti’, come era stata Caterina d’Alessandria: sarà legittimo congetturare allora

che Matelda, la bella donna che incarna la felicità naturale, invero o compimento del mito classico di Proserpina e anti-*femmina balba*, sia controfigura di quella santa?³³ Possiamo ritenere che queste donne parlino in modo verosimile, in sintonia con l'uso e la lingua del proprio tempo? Ne siano in qualche modo uno specchio? O stiamo piuttosto assistendo, come sono tentata di dire, a un processo di rappresentazione? a una *raffigurazione* della parola della donna? L'impressione di fondo è che non sia la donna al di fuori di Dante a parlare, ma un 'eterno femminino' filtrato dalla sua immaginazione e dagli strumenti della sua finzione: e ora potenziato dal contatto con il reale, ora chiamato a oltrepassarlo e immaginarlo. Nel segno dell'ambivalenza, la parola femminile è perciò eloquente e trattenuta, pretestuale (in quanto proiezione del personaggio poeta) e al contempo rappresentabile. E se proprio vogliamo isolarne uno snodo focale, potremo dire che l'*auctor* vi ha, sopra ogni altra cosa, esaltato gli affetti materni, che ha conosciuto pochissimo; quelli coniugali e filiali, presto abbandonati; l'amore in sé, subito perduto e poi sublimato: cogliendo per tali vie il senso profondo e, aggiungerei, emblematico, del ruolo della donna nel suo tempo. Le mogli e le madri più riservate, eredi delle antiche virtù romane del silenzio, sono forse quelle che oggi ci impressionano di più, come nella straordinaria narrazione di *Par. XV* (97-99; 121-126), che distilla l'immagine femminile quale il poeta rievoca e auspica elevandola a ipostasi. *Fiorenza* stessa, *sobria e pudica*, è donna; e la voce di questa donna, inequivocabilmente, è chiamata ad assolvere un compito materno, di consolatrice e conservatrice delle memorie private e pubbliche, nella famiglia e nella città:

Fiorenza dentro da la cerchia antica,
ond'ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica.

[...]

L'una vegghiava a studio de la culla,
e, consolando, usava l'idioma
che prima i padri e le madri trastulla;
l'altra, traendo a la rocca la chioma,
favoleggiava con la sua famiglia
d'i Troiani, di Fiesole e di Roma.

³³ Sui molteplici 'inveramenti' di Matelda si è soffermato a lungo E. Pasquini, *Il canto XXVIII del Purgatorio*, in *Gli ultimi canti del Purgatorio (Lectura Dantis Metelliana / 3)*, a cura di F. Dainotti, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 123-133: 126-133.

Da questa sfumatura di affetti, ricordiamolo, non è esente neppure Beatrice: che però la travalica per le sue miracolose prerogative di parola. Da qui l'ambivalenza fra 'detto' e 'non detto', fra la voce dell'autore e quella dei suoi personaggi; non che il divario fra passato e presente. La parola della donna continua in fondo ad appartenere ai segreti della *Commedia*.³⁴

³⁴ Chiudo perciò queste pagine nel segno dell'ambivalenza' e nel nome del mio maestro, che le aveva aperte: E. Pasquini, *La Commedia dantesca fra ambiguità e segreti del testo*, 2007, online: https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-Pasquini_Commedia_dantesca_fra_ambiguita_e_segreti_del_testo_2007.pdf.